

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 12/10/2023](#)

Urgency and Emergency

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8436620

Daniella Fernanda Teixeira Leite¹

Fernanda Couto Cordeiro²

Marilia de Macedo Salgado de Oliveira³

Kassya Mayara Calado da Rocha⁴

Maria Rosemeire Gomes⁵

Adriana Rozeno Gomes⁶

Resumo: Os dois assuntos abordados são situações comuns em hospitais, instituições de saúde e são conceitos diferentes usados não apenas pelos planos de saúde, eles definem o tipo de atendimento médico e tratamento que um paciente recém-chegado a uma instalação hospitalar. A realização desse artigo justifica-se a necessidade de compartilhar sobre o entendimento entre o tema abordado, sobre a prática dos profissionais da Enfermagem nas situações entre urgência e emergência junto com sua importância e sua diferença que ajudará os pacientes para o conhecimento quanto aos profissionais da saúde a atuar de acordo com a necessidade de cada momento.

Palavras-chave: urgência, emergência, conhecimento

Abstract: The two subjects covered are common situations in hospitals and health institutions and are different concepts used not only by health plans, they define the type of medical care and treatment that a newly arrived patient at a hospital facility receives. The creation of this article justifies the need to share the understanding between the topic covered, about the practice of Nursing professionals in situations between urgency and emergency along with their importance and their difference that will help patients to gain knowledge about nursing professionals. health to act according to the needs of each moment.

Keywords: urgency, emergency, knowledge

1. INTRODUÇÃO: Urgência e Emergência e suas Funções

Urgência e emergência são palavras que podem ser confundidas por muitos que frequentam um hospital em sua região, mesmo para os pacientes, os profissionais da saúde têm a importância desse conhecimento para esclarecer dúvidas aos pacientes e existe uma grande diferença entre as duas situações. A emergência, se apresenta como uma ameaça imediata para um paciente, porém, a urgência, pode ser vista como algo futuro, uma situação que mais tarde pode ocorrer uma emergência se não for solucionado, fazendo com que os profissionais da saúde possam realizar o estado do paciente no hospital.

Na emergência, o paciente necessita de assistência médica imediata, pois a situação implica em um risco eminente de morte. Já na urgência, o paciente não apresenta risco de morte eminente, mas que pode evoluir para complicações mais graves, sendo necessário o encaminhamento para o plantão hospitalar. **(E+B EDUCAÇÃO, 2019)**

Em alguns dos casos, o acionamento de serviços de atendimento pré-hospitalar pode garantir a chegada rápida do socorro médico a pacientes que se encontram longe desses serviços ou sem condições de procurarem por conta própria. Casos como acidentes automobilísticos, traumas, sintomas agudos de AVC (acidente vascular cerebral), perda de consciência ou sintomas de infarto devem ser preferencialmente atendidos por um sistema de ambulâncias e levados ao melhor serviço disponível para atender a casos mais complexos. Indivíduos com situações de emergência podem necessitar de atendimento médico no instante em que a equipe chega. Os profissionais devem agir com mecanismo de: Suporte Básico à Vida (SBV) ações não invasivas, que previnem o agravamento dos sintomas; Suporte Avançado à Vida (SAV) medidas invasivas, para manter os batimentos cardíacos ou respiração do paciente. **(ALBERT EINSTEIN, 2023)**

2. FORMATAÇÃO GERAL

2.1 Rede de Atenção às Urgências

Tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que compõe, de forma melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. Sua complexidade se dá pela necessidade do atendimento 24 horas às diferentes condições de saúde: agudas ou crônicas agudizadas; sendo elas de natureza clínica, cirúrgica, traumatológica entre outras. **(MINISTERIO DA SAUDE, 2022)**

2.2 A Importância da Humanização em Urgência e Emergência

Conforme Reis (2014), no setor de urgência e emergência, a humanização deve ser praticada diariamente, pois a humanização aperfeiçoa o atendimento em todas as áreas de saúde e o grande beneficiado é o paciente que recebe atendimento digno de confiança e com respeito. A equipe de enfermagem deve ser treinada para dar um atendimento humanizado aos pacientes, o enfermeiro por sua vez, tem a função de classificar o paciente de acordo com os sinais e sintomas, ou seja, o estado clínico do mesmo, utilizando os protocolos propostos pela instituição (FACULDADE LABARO, 2020)

É necessário que ocorra tanto a humanização do atendimento, como humanização do profissional, tendo em vista que estes profissionais devem ser conscientes das suas funções no âmbito hospitalar, pois a rotina do dia-a-dia é cansativa e muitas vezes exaustiva, no entanto, deve ser encarada com tranquilidade e responsabilidade (REIS, 2014).

É importante que todos os profissionais da saúde tenham em mente a responsabilidade da humanização, o aprofundamento desse assunto é essencial. Para um profissional, ele deve exercer uma visão mais séria em sua profissão, para cuidar de um paciente, primeiramente deve-se ter sua própria humanização, para assim, humanizar e cuidar do paciente sem nenhum risco.

2.3 Emergência Obstétrica

Antes mesmo de falar sobre a emergência obstétrica, devemos entender que muitos tem umas dúvidas sobre o assunto. Essa situação acontece não só apenas durante o parto, como também pode ocorrer pós parto ou na gravidez que pode colocar a mãe ou o feto/bebê em risco. Para ter um bom cuidado deve ter uma boa estabilidade e avaliação com monitoramento, medicamentos e transfusões de sangue, a atenção imediata para essas mães é importante para não ocasionar algo de extremo risco ou um desfecho triste.

3. Descolamento Prematuro da Placenta

O descolamento acontece em uma complicação obstétrica onde a placenta descola do útero precocemente antes do parto e o diagnóstico é feito através de exames como o exame clínico, ultrassonografia e monitorização fetal. Existe as causas por trás do descolamento que são: traumatismos abdominais; hipertensão arterial; tabagismo; uso de drogas ilícitas; gestação múltipla; idade materna avançada e ruptura prematura das membranas.

Quanto aos principais sintomas do descolamento prematuro da placenta incluem dor abdominal intensa, sangramento vaginal e contrações uterinas frequentes. Esses sintomas podem ser acompanhados de outros sinais de sofrimento fetal, como diminuição dos movimentos fetais, batimentos cardíacos fetais anormais ou sinais de hipóxia fetal. O diagnóstico de descolamento prematuro de placenta pode ser bem visualizado em uma ultrassonografia obstétrica e monitorização fetal. Por meio da ultrassonografia, é possível identificar o local do descolamento, através do hematoma retroplacentário e espessamento do miométrio. Considerar fatores maternos ajudam a criar um plano de cuidados à mãe e ao feto. Como por exemplo, a idade gestacional é importante para avaliar a viabilidade fetal e a possibilidade de parto prematuro (SANAR, 2023).

REFERÊNCIAS

[A Importância da Humanização no Ambiente de Urgência e Emergência – Faculdade Laboro](#)

[Emergência obstétrica: o que preciso saber para conduzir os principais casos? – Sanar Medicina](#)

[Qual a diferença entre Urgência e Emergência? | Educa Mais Brasil](#)

[Qual a diferença entre urgência e emergência? \(einstein.br\)](#)

Agradecimentos

Meus agradecimentos para minha família que contribuíram bastante para esse final de ciclo da faculdade, pessoas que entraram em minha vida que me ajudaram com conselhos e apoios emocionais.

¹UNIP – Universidade Paulista, Garanhuns PE

²UNIP – Universidade Paulista, Garanhuns PE

³UNIP – Universidade Paulista, Garanhuns PE

⁴UNIP – Universidade Paulista, Garanhuns PE

⁵UNIP – Universidade Paulista, Garanhuns PE

⁶UNIP – Universidade Paulista, Garanhuns **PE**

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e doutorado) em
todos os estados da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ |

Brasil